

CARDIAC AND RENAL DISEASES OFTEN COEXIST AND PATIENTS WITH CARDIAC AND RENAL FAILURE HAVE HIGH MORBIDITY

Nadirova Y.I.

Jabbarov O.O.

Bobosharipov F.G.

Tashkent Medical Academy. Republic of Uzbekistan. Tashkent city.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14173051>

Actuality. It was found that in acute destructive pancreatitis occur microcirculation system changes, both in the breast tissue, and other organs and systems. [1-2]. One of the most sensitive to hypoxia arising structures is the mucous membrane of the digestive tract. [3]. It is known that erosive lesions of the mucous membrane of the esophagus, stomach, duodenum often occurs in acute pancreatitis, but it is unclear whether there is a relationship between the degree of change in this area and the severity of acute pancreatitis. [4-7].

The aim: To assess the degree of mucosal changes esophagogastroduodenal zone at various forms of severity of acute pancreatitis. [8-10].

Materials and methods: The study results of esophagogastroduodenoscopy in 72 patients with acute pancreatitis admitted to the City Clinical Hospital №1 in Tashkent for the period from 2020 and 2023 year. Among the men received was 47 (65.2%) patients, and 25 women (34,8%). At the age of 30 was 9 (12.5%) patients 30 to 40 years 28 (38.9%), 40 to 60 years 32 (44.5%) 60 years old or older 3 (4.1%). [11-15]. According to the severity of all the patients were divided into 3 groups: 1 - edematous form, 2 - moderate pancreatic, 3 - severe necrotizing pancreatitis.

Results: Endoscopy was performed during the first three days after admission. The following data were obtained. When the edematous form of acute pancreatitis (n - 28) esophagitis are found in 8 patients, accounting for 28.5%, gastroesophageal reflux disease in 5 (17.9%), AEUL (acute erosive and ulcerative lesions) occurs in 5 subjects (17.9%), duodenogastric reflux in 4 (14.2%). In moderate form of pancreatic necrosis (n - 21) esophagitis were found in 9 patients (42.8%), gastroesophageal reflux disease in 6 (28.5%), AEUL in 8 (38.1%), duodenal reflux in 3 (14.2%). In severe necrotizing pancreatitis (n - 23) mounted esophagitis in 13 subjects (56.5%), gastroesophageal reflux in 6 (26%), AEUL 15 (65.2%) duodenogastric reflux in 6 (26%). Total esophagitis identified 30 (41.6%), gastroesophageal reflux disease 17 (23.6%), AEUL 28 (38.9%), 13 duodenogastric reflux (18%). [16-19].

Conclusions. As follows from the data presented, including lesions in the upper digestive tract, most frequently esophagitis - 41.6%, as well as acute erosive and ulcerative lesions of the mucous membrane of the stomach and duodenum - 38.9%.[20-24].

References:

1. Холов, Х. А., Тешаев, О. Р., Бобошарипов, Ф. Г., Амонуллаев, А. Х., & Надирова, Ю. И. (2023). ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ-КАК НЕРЕШЕННАЯ ПРОБЛЕМА МЕДИЦИНЫ. Академические исследования в современной науке, 2(8), 192-206.
2. Бобошарипов, Ф. Г., Холов, Х. А., Тешаев, О. Р., Алимов, С. У., & Надирова, Ю. И. (2023). КОМОРБИДНОЕ ТЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА У БОЛЬНЫХ COVID-19. Models and methods in modern science, 2(4), 51-58.
3. Umarova, Z. F., Tursunova, L. D., Maksudova, M. X., Xodjanova, S. I., Mirzayeva, G. P., & Nadirova, Y. I. (2023). DIASTOLIC DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE LATE AFTER CORONARY STENTING (Doctoral dissertation). In International scientific-online conference International scientific-online conference.
4. Mirzayeva, G. P., Jabbarov, O. O., Umarova, Z. F., Qodirova Sh, I., Tursunova, L. D., Nadirova Yu, I., & Rahmatov, A. M. (2023). Assessment of Efficacy and Optimization of Antiplatelet Therapy in Patients with Ischemic Heart Disease.
5. Бобошарипов, Ф. Г., Холов, Х. А., Тешаев, О. Р., Алимов, С. У., & Надирова, Ю. И. (2023, March). ОСЛОЖНЕНИЕ ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА У БОЛЬНЫХ ПЕРЕНЯВШИХСЯ COVID-19. In Международная конференция академических наук (Vol. 2, No. 3, pp. 41-48).
6. Надирова, Ю., Жаббаров, О., Бобошарипов, Ф., Умарова, З., Сайдалиев, Р., Кодирова, Ш., ... & Жуманазаров, С. (2023). ОПТИМИЗАЦИЯ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ БОЛЕЗНИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ БЛОКАТОРОМ КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ И ИНГИБИТОРОМ АПФ. Solution of social problems in management and economy, 2(2), 181-186.
7. Надирова, Ю., Жаббаров, О., Бобошарипов, Ф., Умарова, З., Сайдалиев, Р., & Кодирова, Ш. & Жуманазаров, С.(2023). ОПТИМИЗАЦИЯ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ БОЛЕЗНИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ БЛОКАТОРОМ КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ И ИНГИБИТОРОМ АПФ. Solution of social problems in management and economy, 2(2), 181-186.
8. Надирова, Ю. И., Жаббаров, О. О., Бобошарипов, Ф. Г., Турсунова, Л. Д., & Мирзаева, Г. П. (2023). ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЗАГГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С ИБС.

9. Бобошарипов, Ф. Г., Холов, Х. А., Тешаев, О. Р., & Надирова, Ю. И. (2023). ПОСТБАРИАТРИЧЕСКАЯ ГИПОГЛИКЕМИЯ И ГИПОТОНΙΑ. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 21(5), 105-113.
10. Надирова, Ю., & Жаббаров, О. (2023). ФАКТОРЫ РИСКА СНИЖЕНИЯ ПРОЧНОСТИ КОСТИ И ПЕРЕЛОМОВ ПРИ ХБП.
11. Надирова, Ю. И., Бобошарипов, Ф. Г., Кодирова, Ш. А., & Мирзаева, Г. П. (2023). ОСТЕОПОРОЗ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 21(5), 89-96.
12. Надирова, Ю. И., & Бобошарипов, Ф. Г. (2024). Клинико-диагностические аспекты раннего развития остеопороза при хронической сердечной недостаточности.
13. Bobosharipov, F. G., Ruxullayevich, T. O., Amonullayevich, X. X., & Isomovna, N. Y. (2024). GENETIC INFLUENCES FOR PEPTIC ULCER DISEASE ARE INDEPENDENT OF GENETIC FACTORS IMPORTANT FOR HP INFECTION.
14. Бобошарипов, Ф. Г., Надирова, Ю. И., & Алимов, С. У. (2024). ЛЕТАЛЬНОСТЬ ПОСЛЕ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЯЗВЕННЫХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ.
15. Isomovna, N. Y., Otaxonovich, J. O., & Bobosharipov, F. G. (2024). MOST IMPORTANT ADVANCEMENTS IN THE CARDIORENAL SYNDROME.
16. Bobosharipov, F. G., Xolov, X. A., & Yu, N. (2024, June). ACUTE PANCREATITIS AFTER ELECTIVE LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY: RETROSPECTIVE STUDY. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 3, No. 6, pp. 132-136).
17. Bobosharipov, F. G., Xolov, X. A., & Yu, N. (2024). OPTIMIZATION TACTICS TREATMENT OF DESTRUCTIVE PANCREATITIS. Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi, 8(3), 230-234.
18. Назарова, Н., & Жаббаров, О. (2022). ЛЮПУС НЕФРИТ РИВОЖЛАНИШИДА TGFB1 ГЕНИНИНГ АҲАМИЯТИ.
19. Авезов, Д. К., Турсунова, Л. Д., Назарова, Н. О., & Хайитов, Х. А. (2021). КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ С COVID-19. Интернаука, (20-2), 15-16.
20. Назарова, Н. О., Жаббаров, А. А., & Мадазимова, Д. Х. (2020). ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ. In Современная патология: опыт, проблемы, перспективы (pp. 432-437).

21. Nazarova, N., & Jabbarov, A. (2020). STUDY OF KIDNEY DAMAGE SIGNIFICANCE OF APOL1 G1/G2 and HAS2 GENE POLYMORPHISM IN SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS IN THE UZBEK NATION. Матеріали конференцій МЦНД, 54-55.
22. Khayotjonovna, M. D., Ataxanova, J. A., & Otabekovna, N. N. (2020). Disorders of kidney function in patients with covid-19. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 10(11), 178-183.
23. Хабибуллаев, М. У., Жаббаров, О. О., Умарова, З. Ф., Назарова, Н. О., Кодирова, Ш. А., & Ходжанова, Ш. И. (2024). СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА СЕРДЦА И ИХ СВЯЗЬ С СУТОЧНЫМ ПРОФИЛЕМ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ. Академические исследования в современной науке, 3(19), 186-188.
24. Тешаев, О. Р., & Жумаев, Н. А. (2023). БЛИЖАЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОЖИРЕНИЙ. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 3(2), 200-208.

